

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **132581** (13) **U**
(51) МПК

H04W 12/08 (2009.01)

G06F 21/55 (2013.01)

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

<p>(21) Номер заявки: u 2018 13077</p> <p>(22) Дата подання заявки: 29.12.2018</p> <p>(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.02.2019</p> <p>(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 25.02.2019, Бюл.№ 4</p>	<p>(72) Винахідник(и): Комаров Максим Юрійович (UA), Мохор Володимир Володимирович (UA), Гончар Сергій Феодосійович (UA)</p> <p>(73) Власник(и): ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, буд. 15, м. Київ, 03164 (UA)</p> <p>(74) Представник: Чьочь Вікторія Володимирівна, реєстр. №257</p>
---	---

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНИХ АТАК НА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

(57) Реферат:

Спосіб виявлення кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи, згідно з яким здійснюють моніторинг мережевого трафіку, накопичення даних, перевірку та аналіз даних в режимі реального часу за заданими правилами і вживання відповідних дій при виявленні даних, що відповідають цим правилам. Для моніторингу, перевірки та аналізу трафіку використовують апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів, за допомогою якого фіксують у відповідних сегментах блока пам'яті апаратно-програмного модуля виявлення підозрілих впливів, дані про підозрілі та небезпечні IP-адреси та впливи. Забезпечують виконання аналізу та фільтрації трафіку щонайменше на трьох рівнях послідовно. На першому рівні здійснюють автоматичне сканування трафіку та визначення типу протоколу мережевої взаємодії і у разі виявлення підозрілих впливів на порти системи забезпечують формування апаратно-програмним модулем виявлення підозрілих впливів повідомлення про це адміністратору системи та здійснюють блокування вхідного трафіку від визначеної IP-адреси і одночасно фіксують її у відповідний сегмент блока пам'яті. На другому рівні проводять аналіз та виявлення підозрілих та небезпечних впливів на мережеве обладнання інформаційно-телекомунікаційної системи, таких як відмови в обслуговуванні та/або підміни IP-адрес, та/або вразливості протоколів мережевої взаємодії, та/або вразливості додатків. На третьому рівні проводять виявлення підозрілих та небезпечних впливів на додатки інформаційно-телекомунікаційної системи, таких як спроби підбору пароля та/або захоплення чи привласнення привілей, та/або спроби впровадження шкідливого програмного забезпечення типу "троянські коні," та/або скриті дії, та/або аудит мережі та фіксують дані про підозрілі та небезпечні впливи у відповідний сегмент блока пам'яті.

UA 132581 U

Корисна модель належить до галузі захисту інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж від підозрілих впливів на них та несанкціонованого доступу до їх ресурсів, а саме до способів, які забезпечують моніторинг, аналіз, обробку та класифікацію мережевого трафіку, що надходить до відомчої інформаційно-телекомунікаційної системи з глобальної мережі Інтернет,
5 з метою виявлення комп'ютерних атак та захисту від них.

Об'єкти критичної інфраструктури - це підприємства та установи енергетичної галузі, хімічної промисловості, охорони здоров'я, комунального господарства, транспорт, банки та фінансові установи, електронні комунікації тощо, що є стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та населення, виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних матеріальних та фінансових збитків, людських жертв. Пошкодження критичної інфраструктури, її руйнування або порушення в результаті стихійних лих, тероризму, злочинної діяльності або зловмисного поведінки, може істотно негативно вплинути на безпеку держави і добробут громадян. Однією з загроз є кібернетичні атаки (підозрілі впливи) на комунікаційну або технологічну систему об'єкта критичної інфраструктури, яка безпосередньо вплине на стале функціонування об'єкта критичної інфраструктури.

Відомий спосіб виявлення атак [1], який передбачає нагляд за тотальним мережевим трафіком, накопичення даних, перевірку даних за заданими правилами і вживання відповідних дій при виявленні даних, що відповідають цим правилам.

Недоліком такого способу виявлення атак є те, що він на мережевому рівні не дозволяє виявляти атаки, що спрямовані на спеціалізовані інформаційні системи для отримання несанкціонованого доступу. До того ж він не забезпечує виявлення зловживань незареєстрованими абонентами під час роботи з ресурсами інформаційної системи. А також, у зв'язку з необхідністю обробки великого обсягу даних мережевих з'єднань, даний спосіб не забезпечує своєчасного виявлення атак та реагування на них.

Аналогічне рішення передбачає використання сигнатурного аналізу для фільтрації вхідних пакетів [2, 3].

Крім недоліків попереднього способу, спосіб [2, 3] не забезпечує виявлення нових, не відомих комп'ютерних атак на інформаційні ресурси.

Спосіб виявлення атак, який реалізовано у [4], включає спостереження за трафіком пакетів даних, що надходять абоненту, перевірку цих пакетів за заданими правилами і подачу сигналу для прийняття заходів захисту від несанкціонованого доступу, коли перевірка виявляє відповідність вказаним правилам. Він орієнтований на спостереження за поведінкою зареєстрованих користувачів мереж і виявлення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів мережі з їхньої сторони. Особливістю даного способу є те, що для виявлення спроб несанкціонованого доступу від обманно присвоєного імені іншого абонента мережі, проводять спостереження за трафіком адресованих абоненту пакетів даних, що включає постійно поновлюваний підрахунок числа пакетів, що виконується в межах серії пакетів, що надходять підряд один за одним через проміжки часу, не більші заданого значення. При цьому перевірку пакетів даних, що надходять, виконують кожен раз на відповідність заданим правилам, коли розмір чергової серії досягає критичного числа пакетів.

Недоліком даного способу є те, що хоч дана система забезпечує збір даних в реальному часі, проте потім, при послідовному аналізі сеансів мережевих з'єднань, виявлення несанкціонованих дій в комп'ютерній мережі відбувається з неминучим запізненням відносно до початку таких дій. У багатьох випадках, запізнення з прийняттям заходів по припиненню несанкціонованих дій може приводити до непоправних наслідків і робити захист малоефективним.

Відомий також спосіб виявлення атак [5], що передбачає спостереження за діями абонентів шляхом отримання даних з системних журналів інформаційної системи, що містять інформацію про запити абонента на доступ до ресурсів, або аналізом трафіку, який надходить від абонентів до інформаційної системи. Дані про дії абонентів перевіряються за заданими правилами. За результатами аналізу видаються сигнали для прийняття заходів захисту інформаційної системи. Для своєчасного реагування на атаку аналіз трафіку виконується безперервно, а аналіз накопичених даних виконується через невеликий інтервал часу, величина якого вибирається залежно від інтенсивності роботи абонентів з ресурсами інформаційної системи і необхідним часом реагування на виявлену атаку.

Недоліком способів, реалізованих в [1-5] є те, що вони не забезпечують в режимі реального часу виявлення всіх типів комп'ютерних атак, а в основному направлені на виявлення атак зі сторони зареєстрованих користувачів мереж, тобто окремих типів атак. Також відомі рішення не забезпечують виявлення нових, не відомих комп'ютерних атак на інформаційні ресурси

Відомий сигнатурний спосіб моніторингу інформаційно-телекомунікаційних мереж [6], який полягає у використанні спеціалізованого антивірусного програмного забезпечення для виявлення та нейтралізації шкідливого програмного забезпечення (вірусів), це програмне забезпечення певного типу, що працює на обчислювальних машинах. Антивірусне програмне

5 забезпечення для аналізу використовує множину відомих вірусів, інформація про які внесена до власної бази даних, виконує перегляд файлів або пакетів на комп'ютері, перевіряючи наявність чи відсутність у базі даних відомих вірусів. У випадку відповідності будь-якої ділянки коду програми, що перевіряється, відомому коду (сигнатурі) вірусу в базі даних, антивірусне

10 програмне забезпечення здійснює один із наступних заходів: знищує інфікований файл; переносить файл до "карантину" - забезпечуючи його недоступність для виконання з метою недопущення подальшого розповсюдження вірусу; намагається відновити файл, видаляючи вірус з тіла файлу.

Сигнатурний спосіб є надійним і забезпечує високу швидкість. Тривале застосування способу дозволило напрацювати основні механізми та засоби ефективного виявлення та знешкодження найбільш розповсюджених вірусних програм. Сучасні обчислювальні ресурси дозволяють здійснювати порівняння коду програми з сигнатурами антивірусних баз з високою

15 точністю та оперативністю.

Але через лавиноподібне зростання кількості нових вірусів та їх мінливість, бази сигнатур збільшуються до надзвичайних розмірів, що призводить до зниження швидкості.

Відомий спосіб евристичного пошуку шкідливих програм [7], суть якого полягає в аналізі поведінки всіх програм, які запускаються на виконання. Якщо в процесі роботи системи виявляється підозріла поведінка додатку, тобто програма починає виконувати дії, які не стосуються її функціонального призначення та які раніше не виконувались, то спрацьовує

20 сигналізація про небезпеку та евристичний модуль повідомляє користувачу про потенційну загрозу.

Спосіб евристичного пошуку шкідливих програм є перспективним, сучасні тенденції розвитку обчислювальних систем та технологій штучного інтелекту дозволяють спрогнозувати підвищення рівня захищеності як програмних, так і апаратних засобів обробки інформації за рахунок використання евристичного модуля, який спроможний реагувати на загрози, про які

25 відсутня інформація в базі сигнатур.

Разом з цим, спосіб евристичного пошуку шкідливих програм може спричинити помилкове реагування на безпечні події, враховуючи людський фактор, це може призвести до того, що користувач, після декількох помилкових спрацювань, може відключити евристичний модуль, що, в свою чергу, неминуче призведе до зниження рівня захисту інформаційної системи. Крім того, евристичний модуль може використовувати значні обчислювальні потужності, невинувато

35 великі об'єми пам'яті та ресурси процесора, що призводить до погіршення робочих характеристик інформаційної системи в цілому, як наслідок – відключення евристичного модуля користувачем.

Відомий спосіб моніторингу інформаційно-телекомунікаційних мереж [8], який базується на застосуванні міжмережових екранів. Механізм захисту в ранніх версіях міжмережових екранів ґрунтувався на налаштованому заздалегідь знанні додатків, мережових взаємозв'язків між ними і механізму примусової підтримки існуючих взаємозв'язків. В цьому випадку обмінюватися даними можуть тільки підтверджені хости і додатки. У більш пізніх версіях міжмережових екранів було додано механізм Deep Packet Inspection (DPI), який привів до появи гібрида

40 брандмауера/антивірусу, який забезпечує перевірку характеристик даних, що проходять через міжмережовий екран. Численні програми та додатки для встановлення з'єднання з віддаленими комп'ютерами або серверами можуть використовувати небезпечні методи, залишаючи "отвори" та вразливості для проникнення ззовні.

Суть роботи міжмережового екрана полягає в контролі як вхідного, так і вихідного трафіку шляхом обмеження можливості встановлювати з'єднання з визначеними віддаленими ресурсами. Найрозповсюдженіший метод захисту – білі та чорні списки мережових ресурсів. Чорний список – це список мережових ресурсів, на які не можна заходити. Білий список – це список ресурсів, на які тільки можна заходити. Вочевидь метод білого списку є більш

45 безпечним, але з іншого боку він суттєво обмежує можливості користувача та додатків.

Налаштування міжмережового екрана дозволяє забезпечити можливість мережової взаємодії тільки з перевіреними ресурсами, відокремлюючи всі потенційно небезпечні та неперевірені мережеві ресурси. Крім того, міжмережовий екран може бути встановлений на мережевому шлюзі локальної мережі, тобто на сервері, що надає доступ до мережі Інтернет комп'ютерам, що входять до єдиної локальної мережі установи, не витрачаючи при цьому

50 обчислювальні ресурси машин користувачів.

Як і попередні способи, даний спосіб також має свій недолік, який логічно витікає з його переваги: персонал, який експлуатує та обслуговує міжмережевий екран, повинен мати досить велику кваліфікацію та глибокі знання мережевих протоколів та особливостей роботи мережевих додатків. При роботі з міжмережевим екраном на перший план виходить рівень кваліфікації технічного персоналу, тому що екран, який працює з налаштуваннями "за замовченням", має дуже низьку ефективність.

В основу корисної моделі поставлено задачу розробки способу виявлення кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи об'єктів критичної інфраструктури, який дозволить здійснювати ефективний моніторинг, виявлення, обробку та аналіз підозрілих впливів на мережеві об'єкти інформаційно-телекомунікаційної системи за рахунок застосування трьох рівнів моніторингу та фільтрації трафіку, забезпечуючи виявлення і відсічення більш широкого спектра загроз, порівняно з вищенаведеними існуючими способами захисту від мережевих атак.

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб виявлення кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи, згідно з яким здійснюють моніторинг мережевого трафіку, накопичення даних, перевірку та аналіз даних в режимі реального часу за заданими правилами і вживання відповідних дій при виявленні даних, що відповідають цим правилам, згідно з корисною моделлю, для моніторингу, перевірки та аналізу трафіку використовують апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів, за допомогою якого фіксують у відповідних сегментах блоку пам'яті апаратно-програмного модуля виявлення підозрілих впливів дані про підозрілі та небезпечні IP-адреси та впливи, забезпечують виконання аналізу та фільтрації трафіку щонайменше на трьох рівнях послідовно, на першому рівні здійснюють автоматичне сканування трафіку та визначення типу протоколу мережевої взаємодії і у разі виявлення підозрілих впливів на порти системи забезпечують формування апаратно-програмним модулем виявлення підозрілих впливів повідомлення про це адміністратору системи та здійснюють блокування вхідного трафіку від визначеної IP-адреси і одночасно фіксують її у відповідний сегмент блоку пам'яті, на другому рівні проводять аналіз та виявлення підозрілих та небезпечних впливів на мережеве обладнання інформаційно-телекомунікаційної системи, таких як відмови в обслуговуванні та/або підміни IP-адрес та/або вразливості протоколів мережевої взаємодії та/або вразливості додатків, на третьому рівні проводять виявлення підозрілих та небезпечних впливів на додатки інформаційно-телекомунікаційної системи, таких як, спроби підбору пароля та/або захоплення чи привласнення привілеїв та/або спроби впровадження шкідливого програмного забезпечення типу "троянські коні" та/або скриті дії та/або аудит мережі та фіксують дані про підозрілі та небезпечні впливи у відповідний сегмент блоку пам'яті.

За рахунок застосування послідовно трьох рівнів виявлення підозрілих впливів забезпечують:

- на першому рівні захист портів на предмет виявлення підозрілої активності від зовнішнього мережевого обладнання; на цьому рівні реалізований також механізм захисту від підозрілих спроб визначення типів протоколів взаємодії об'єкта захисту (ІТС, що підлягає захисту) з зовнішньою мережею (в разі виявлення спроб сканування портів інформаційно-телекомунікаційної системи апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів повідомляє про це адміністратора та блокує вхідний трафік від IP-адреси, з якої здійснюється спроба впливу, одночасно такі IP-адреси заносять до відповідного сегмента блоку пам'яті апаратно-програмного модуля виявлення підозрілих впливів, формуючи базу даних небезпечних IP-адрес - "чорний список");

- на другому рівні захист мережевого обладнання інформаційно-телекомунікаційної системи від потенційної атаки типу "відмови в обслуговуванні" (DDoS) (в разі виявлення різкого збільшення звернень до ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів блокує вхідний трафік від IP-адрес, з яких здійснюються спроби впливів, одночасно такі IP-адреси заносять до відповідного сегмента блоку пам'яті апаратно-програмного модуля виявлення підозрілих впливів, формуючи базу даних небезпечних IP-адрес - "чорний список");

- на третьому рівні захист додатків від впливів типу атаки на пароль, спроб захоплення привілеїв, "троянські коні", аудит мережі, скриті дії (захист реалізується за допомогою класичного сигнатурного способу антивірусного захисту).

Спосіб здійснюють таким чином.

Для моніторингу, перевірки та аналізу трафіку використовують апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів, що є елементом інформаційно-телекомунікаційної системи об'єктів критичної інфраструктури, за допомогою якого забезпечують здійснення аналізу та фільтрації трафіку щонайменше на трьох рівнях послідовно.

На першому рівні проводять виявлення підозрілих впливів шляхом здійснення контрзаходів від зловмисного сканування портів. Як правило, зловмисники вдаються до сканування TCP- і UDP-портів віддаленого комп'ютера, щоб встановити, які з них знаходяться в стані очікування запитів. Тому виявити факт сканування - значить, встановити, в якому місці і ким буде зроблено спробу злому. В основу принципу виявлення сканування портів покладені сучасні методи виявлення факту сканування з використанням спеціальної програми, призначеної для виявлення вторгнень на рівні мережі (IDS)-NFR. На цьому рівні реалізований також механізм захисту від підозрілих спроб визначення типів протоколів взаємодії об'єкта захисту (ІТС, що підлягає захисту) з зовнішньою мережею.

На другому рівні програмно-апаратний модуль виявлення підозрілих впливів здійснює аналіз вхідного трафіку на предмет потенційної атаки типу "відмови в обслуговуванні" (DDoS). На цьому рівні апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів аналізує впливи за наступними напрямками:

- Атака на мережевий пристрій. При атаці безпосередньо на мережевий пристрій (Network Device level), можуть бути використані помилки або недоліки програмного забезпечення або особливості апаратної реалізації обладнання, при яких може наступити вичерпування його апаратних ресурсів. Одним з найпростіших прикладів атак на мережевий пристрій є переповнення його буфера, під час процедури аутентифікації користувача за паролем. Використовуючи дану уразливість, зловмисник нейтралізує можливість підключення до пристрою за допомогою протоколів telnet або ssh.

- Атаки на операційну систему (OS level) зловмисники проводять за допомогою використання особливостей реалізації ОС. Наприклад, до цієї категорії DDoS належить атака Ping of Death. У цій атаці ICMP-ехо-запити (echo request) мають загальний розмір, що перевищує максимальний розмір IP-пакета, відправляється потенційній жертві. Дана атака часто призводить до збою роботи операційної системи, так як пов'язана з особливостями реалізації стека протоколів TCP/IP.

- Атаки на додатки (Application-based attacks) намагаються взаємодіяти з робочими станціями або сервісами на предмет використання їхніх помилок на рівні мережевих додатків, які працюють на хостах пристроїв, що піддаються атаці або використовувати ці додатки для утилізації ресурсів потенційної жертви (пошук точок високої алгоритмічної складності та використання їх з метою утилізації доступних ресурсів віддаленого хоста). Одним із прикладів атак на рівні мережевого додатка є finger bomb - коли зловмисник може викликати рекурсивну маршрутизацію на хост жертви.

- Застосовуючи на рівні каналу (Data Flooding), зловмисник намагається утилізувати доступну смугу пропускання мережі, хоста або пристрою, пересилаючи великі кількості даних, що тягне за собою переповнення (забивання) каналу зв'язку. В даному випадку, атакуючий просто використовує бомбардування доступної смуги пропускання, великими безглуздими пакетами з підробленим адресою джерела. Прикладом може служити атака типу ping flood.

- Атака на протокол (protocol fiture attack) використовує стандартні функції протоколу. Наприклад, деякі атаки використовують той факт, що IP-адреса відправника може бути підмінена. Деякі, сфокусовані на DNS, і атакують кеш DNS-серверів. Зловмисник, який має свій сервер імен, може змусити атакувати DNS, помістити в свій кеш неправдивий запис, який не буде відповідати адресі призначення.

З метою запобігання вищенаведеним впливам на інформаційно-телекомунікаційну систему апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів використовує механізм захисту на кордоні мережі. Даний метод дозволяє забезпечити ефективний захист від DDoS в межах існуючої смуги пропускання. В разі виявлення хоча б одної з вищенаведених ознак підозрілого впливу апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів інформує адміністратора системи про небезпеку та блокує вхідний трафік, який надходить від джерела небезпеки.

На третьому рівні апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів реалізує моніторинг підозрілих дій щодо системних параметрів та налаштувань додатків. На цьому рівні апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів реалізує виявлення наступних підозрілих впливів: атаки на пароль, захоплення привілей, "троянські коні", аудит мережі, скриті дії.

На даному рівні апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів діє за принципом чорного списку – виявлення хоча б однієї ознаки спроби небезпечної дії призводить до блокування вхідного трафіку від джерела небезпеки та інформування адміністратора.

Запропонований спосіб виявлення кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи, що передбачає багаторівневе виявлення підозрілих впливів, дозволяє реалізувати політику інтелектуального моніторингу та аналізу вхідного трафіку в реальному часі, який

розповсюджується на широке коло системних та функціональних характеристик інформаційно-телекомунікаційної системи, що підлягає захисту. Розподілені за трьома рівнями механізми виявлення кібернетичних атак (підозрілих впливів) охоплюють собою широкий спектр мережових характеристик, що призводить до нейтралізації практично всіх відомих "слабких місць" в захисті мережевої інфраструктури – від вхідного порту до операційних систем.

В основу запропонованого способу виявлення кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи об'єктів критичної інфраструктури покладений принцип розподіленого моніторингу. Фактично, для того, щоб зловмисник отримав змогу проникнути до інформаційно-телекомунікаційної системи, для захисту якої застосовано запропонований спосіб, йому буде необхідно подолати тривірневий захисний рубіж. Такий підхід до захисту інформаційно-телекомунікаційної системи об'єктів критичної інфраструктури значно (фактично в три рази) підвищить витрати на проникнення, що в багатьох випадках зробить такі дії нерентабельними.

Джерела інформації:

1. Патент US 5796942; G06F 13/00, G06F 11/00, H04L 12/26, H04L 29/06; Method and apparatus for automated network-wide surveillance and security breach intervention / Esbensen Daniel; appl. Computer Associates International, Inc. - Application Number 08749352, Application Date 21.11.1996. - Grant Date 18.08.1998.

2. Патент RU 2285287; G06F 12/14, H04L 12/22 (2006); Способ защиты информационно-вычислительных сетей от компьютерных атак / О.Е. Куликов, В.А. Липатников, Р.В. Максимов, О.А. Можаяев, - заявл. 04.04.2005, № 2005109585/09. – Опубл. 10.10.2006, Бюл. № 28.

3. Патент UA 110330; G06F 12/14 (2006.01). Спосіб запобігання комп'ютерним атакам у мережі за допомогою фільтрації вхідних пакетів / І.А. Жуков, С.В. Балакін //; заявл. 09.03.2016; № u201602196; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

4. Патент RU 2179738 C2; G06F 12/14, G06F 11/00; Способ обнаружения удаленных атак в компьютерной сети / И.О. Вильчевский, В.С. Заборовский, В.Е. Клавдиев, В.А. Лопота, А.В. Маленкова // заявл. 24.04.2000, № 2000111077/09; Опубл. 20.02.2002, Бюл. № 5.

5. Патент UA 9182; G06F 12/14; Спосіб виявлення віддалених атак на інформаційну систему / С.А. Криштоп, М.Ф. Логвиненко, В.Я. Певнєв, О.А., Серков, Г.Л. Чурюмов // заявл. 10.02.2005, № u200501204; опубл. 15.09.2005, Бюл. 55 № 9.

6. Безруков, Н.Н. Компьютерные вирусы / Н.Н. Безруков. – Москва: Наука, 2000. – 345 с.

7. Кораблев Н.М. Модель эвристического анализатора вредоносных программ на основе искусственной иммунной сети / Н.М. Кораблев, М.В. Кушнарєв // Системи обробки інформації: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 8 (115). – С. 216-222.

8. Новиков Е.А. Сравнительный анализ методов обнаружения вторжений / Е.А. Новиков, А.А. Краснопевцев // Безопасность информационных технологий. – 2012. – № 1. – С. 47-50.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Спосіб виявлення кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи, згідно з яким здійснюють моніторинг мережевого трафіку, накопичення даних, перевірку та аналіз даних в режимі реального часу за заданими правилами і вживання відповідних дій при виявленні даних, що відповідають цим правилам, який **відрізняється** тим, що для моніторингу, перевірки та аналізу трафіку використовують апаратно-програмний модуль виявлення підозрілих впливів, за допомогою якого фіксують у відповідних сегментах блока пам'яті апаратно-програмного модуля виявлення підозрілих впливів, дані про підозрілі та небезпечні IP-адреси та впливи, забезпечують виконання аналізу та фільтрації трафіку щонайменше на трьох рівнях послідовно, на першому рівні здійснюють автоматичне сканування трафіку та визначення типу протоколу мережевої взаємодії і у разі виявлення підозрілих впливів на порти системи забезпечують формування апаратно-програмним модулем виявлення підозрілих впливів повідомлення про це адміністратору системи та здійснюють блокування вхідного трафіку від визначеної IP-адреси і одночасно фіксують її у відповідний сегмент блока пам'яті, на другому рівні проводять аналіз та виявлення підозрілих та небезпечних впливів на мережеве обладнання інформаційно-телекомунікаційної системи, таких як відмови в обслуговуванні та/або підміни IP-адрес та/або вразливості протоколів мережевої взаємодії, та/або вразливості додатків, на третьому рівні проводять виявлення підозрілих та небезпечних впливів на додатки інформаційно-телекомунікаційної системи, таких як спроби підбору пароля та/або захоплення чи привласнення привілей, та/або спроби впровадження шкідливого програмного забезпечення типу "троянські коні", та/або скриті дії, та/або аудит мережі та фіксують дані про підозрілі та небезпечні впливи у відповідний сегмент блока пам'яті.

Комп'ютерна верстка М. Шамоніна

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601